
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 94

DOI 10.5281/zenodo.10124850

КАВКАЗСКАЯ АЛБАНИЯ И ДАГЕСТАН: О НЕКОТОРЫХ СПОРНЫХ ВОПРОСАХ

CAUCASIAN ALBANIA AND DAGESTAN ABOUT SOME CONTROVERSIAL ISSUES

ГАСАНОВ МАГОМЕД РАДЖАБОВИЧ,

доктор исторических наук, профессор,

Дагестанский государственный педагогический университет им. Р. Гамзатова.

МАГОМЕДОВА ЭЛЬМИРА МАГОМЕДОВНА,

кандидат исторических наук, старший преподаватель,

Дагестанский государственный педагогический университет им. Р. Гамзатова

HASANOV MAGOMED RADZHABOVICH,

Doctor of Historical Sciences, Professor,

Dagestan State Pedagogical University named after R. Gamzatov.

MAGOMEDOVA ELMIRA MAGOMEDOVNA,

Candidate of Historical Sciences, senior lecturer,

Dagestan State Pedagogical University named after R. Gamzatov.

В статье освещены вопросы границ и этнического состава жителей Кавказской Албании. Проведен анализ античных и раннесредневековых источников, а также имеющейся разнообразной литературы. Отмечено, что в зависимости от международной обстановки на Кавказе границы кавказской Албании и ее этнический состав менялись. Приведена история изменения этнического состава населения рассматриваемой территории. Сделан вывод, что ядром формирования Кавказской Албании была территория расселения дагестаноязычных народов, которая в античный период была несравненно шире.

The article highlights the issues of borders and ethnic composition of the inhabitants of Caucasian Albania. The analysis of ancient and early medieval sources, as well as the available diverse literature, is carried out. It is noted that depending on the international situation in the Caucasus, the borders of Caucasian Albania and its ethnic composition changed. The history of changes in the ethnic composition of the population of the territory under consideration is given. It is concluded that the core of the formation of Caucasian Albania was the territory of settlement of Dagestani-speaking peoples, which in the ancient period was incomparably wider.

Ключевые слова: *Кавказская Албания, удины, гаргары, каспи, Страбон, археологические материалы, Албанские ворота.*

Key words: *Caucasian Albania, Udins, Gargars, Caspian, Strabo, archaeological materials, Albanian gates.*

Кавказская Албания – государство, сформировавшееся в V-IV вв. до н.э. и просуществовавшее до VIII в. н.э., которое в этапы наивысшего подъема занимало огромную для этих времен территорию северного Азербайджана, значительной части современного Дагестана.

Истории Кавказской Албании, отдельным ее вопросам посвящена обширная литература. Тем не менее, по некоторым из них существуют противоречивые, взаимоисключающие мнения. Особенно это касается этнического состава Кавказской Албании. В течение более тысячелетнего существования Албанского государства этнический состав его не мог не измениться.

Из сведений Страбона о Кавказской Албании важнейшим является сообщение о 26 племенах. Для выяснения, какие племена населяли Кавказскую Албанию важное значение имеет также «Армянская география», источниками для которой послужили труды античных географов. Кроме того, автор использовал и местные материалы. «Хотя Страбон сообщает о 26 албанских племенах (вероятно, на основании информации Феофана Митиленского), – пишет А.А. Акопян, – в античной литературе кроме легов (гелов) упомянуты еще только лупени и сильвы у Плиния Старшего» [2, с. 132].

Как выше сказано, в Кавказскую Албанию на некоторых этапах входила значительная территория Дагестана. Об этом пишут видные ученые. «Древнейшая Кавказская Албания (описанная Страбоном, Птоломеем и др.), – пишет А.П. Новосельцев, – лежала в самой северной части нынешней Азербайджанской ССР и в сопредельных районах Дагестана и Грузинской ССР. Древнейшее и основное население Албании составляли местные кавказские племена» [8, С. 39]. Существуют различные мнения и о границах этого государства. «В трудах, посвященных Албании, имеются различные точки зрения о ее границах... – пишет Д.А. Халилов. Однако, следует добавить, что Албания, как и другие древние страны и государства не имела неизменных границ во все периоды своего существования» [10, с. 3]. О противоречивых сведениях Страбона об Албании, проф. Р.М. Магомедов писал: «У Страбона в его описании можно на одной странице найти крайне противоречивые, даже взаимоисключающие сведения об Албании. Так, он сообщает о ее городах, храмах, столице и царях, о плужном орошаемом земледелии и виноградарстве, сравнивая равнину Куры и Аракса со страной древнейшей цивилизации – долиной Тигра и Евфрата. Но тут же пишет о незнании албанами денег и меновой торговле, об их неумении считать до ста» [6, с. 20].

Данные античных авторов противоречивы также по вопросу о границах Кавказской Албании. Касаясь вопроса северной границы Кавказской Албании, проф. К.В. Тревер пишет: «...Северная граница Кавказской Албании не может считаться окончательно и бесспорно установленной, вопрос о могильниках и поселениях севернее Дербента может вызывать различное толкование [9, с. 172].

Об этническом составе Кавказской Албании К.В. Тревер пишет: «У древних авторов, а также у армянских и византийских писателей, имеется перечень целого ряда названий горских и иных племен, в которых можно усматривать наименования тех племен, из которых сложился некогда союз, возглавленный албанами, но установить их точные древние наименования и выяснить занимаемые ими территории не представляется возможным на данном этапе наших знаний» [9, с. 49].

В исторической литературе существуют различные мнения по вопросу о предках населения Кавказской Албании: одни из них пишут о лезгинских народах, как прямых предках албан, другие – относят их к албанскому этносу. Как известно, жители Кавказской Албании были близкими по происхождению и языку племенами Восточного Кавказа. Однако некото-

рые исследователи избегают упоминать о дагестанских народах, замалчивать их этническую сопричастность [1, с. 23] «Албанцы – аборигенное население, – пишет проф. Халилов Д.А., – населявшее значительную часть нынешнего Азербайджана, приморского Дагестана и часть Алазанской долины Грузии» [10, с. 3].

Об этническом составе Кавказской Албании видный ученый И. Алиев пишет: «Ничто не говорит о том, что культуры эпохи поздней бронзы – начала железа на территории Азербайджана, связь которых с культурами региона последующих эпох несомненно, были принесены сюда извне или что развитие этих этнокультурных единиц было прервано какими-либо миграциями, катаклизмами и т.д. И уже хотя бы поэтому следует сказать, что вопрос о языковой принадлежности албан прямым образом связан с вопросом о языках древнейшего населения Кавказа, где по ряду бесспорных соображений не могло быть никаких тюрков, родина которых – Центральная Азия, где они обитали до самого раннего средневековья» [4, с.143-144].

Албанские племена были, несомненно, автохтонами. «Албанские племена, – пишет И.Г. Алиев, – как об этом вполне определенно свидетельствуют данные археологии, не могли прийти извне ни в конце II, ни в начале I тыс. до н.э.» [4, с. 143].

Удины – одно из древнейших племен Восточного Кавказа (зоны Каказской Албании). Геродот (V в. до н.э.) упоминает уйгиев рядом с армянами. Античные авторы помещают их на азербайджанском и дагестанском побережьях Каспийского моря.

Крупным албанским племенем были и гаргары, на наречие которых, как известно, были переведены для албанской церкви священные книги [11, с. 145]. По мнению К.В. Тревер: «Гаргары являлись одним из древнейших (наряду с утиями) и наиболее выдающихся племен в составе Албанского союза» [9, с. 49]. «В V в. н.э. один из языков Албании (язык гаргаров), – пишет В.Ф. Минорский, – был приноровлен к письменности армянским духовенством, которое обратило албанцев в христианство в его армянском исповедании. Согласно Моисею Хоренскому, этот албанский язык был «гортанный, грубый, варварский и неотесанный» [7, с. 28].

«Есть немало оснований, – пишет И.Г. Алиев, – относить албанский язык к северо-восточной кавказской семье, являющейся одной из ветвей той большой семьи языков, носители которой были распространены в древности на обширнейшем пространстве от Кавказа до Эгиды и Средиземноморья».

Ядром формирования Кавказской Албании была территория расселения дагестано-язычных (восточнокавказских) народов, которая в античный период была несравненно шире. В ряде исследований «прямыми потомками» албанских племен считают народности Юго-Восточного Дагестана и Северо-Восточного Азербайджана – лезгины, удины, табасараны, цахуры, рутульцы, агульцы, крызы, будуги, хиналугцы. В состав этого объединения на определенном этапе входили и другие племена вайнахо-дагестанского происхождения, в частности, предки современных аварцев, даргинцев, лакцев и др., хотя вопрос о северных границах Кавказской Албании все еще остается дискуссионным. Археологические материалы дают основание полагать, что в пору расцвета она доходила до реки Сулак.

«Армянские источники V-VII вв. – пишет А.А. Акопян, – упоминают как отмеченные албанские племена (кроме удинов), так и еще почти полтора десятка небольших этносов, в основном, несомненно, лезгиноязычных, проживавших в восточной части античной Албании. Это – ваты, гаты (гавы), глуары, хечматаки, таваспары (тапаставаны), ижмахи...» [2, с. 132].

Если допустить, что помимо леков, лпинов, чилбов, о которых знают и античные авторы, армянские источники упоминают на территории восточной половины античной Албании еще полтора десятка племен, то их с полным правом можно предположить в числе тех 26

племен, которые, по Страбону, в начале I в. до н.э. составляли население Албанского царства.

К сожалению, в трудах некоторых азербайджанских историков, посвященных Кавказской Албании, история отдельных дагестанских народов, в том числе и таваспаров, не нашла сколько-нибудь отражения, более того игнорирована их роль, в них сквозит желание оторвать таваспаров от единого организма – Албанского государства. И это свидетельствует о сознательной попытке грубого искажения фактов древней истории Таваспарана [3, с 48].

Территория, входившая во владение прототаваспаров – Таваспоран имела стратегическое значение для обороны Кавказской Албании от нашествий северных народов. Дербентский проход, затем территория, где возник Дербент в древности и позднеантичный период входили в Таваспоран. Поэтому предположение К.В. Тревер о том, что «еще в IV в. н.э. области легов и таваспаров, страна лбинов и Баласакан не слились с коренной Албанией в монолитное целое, а продолжали оставаться периферийными областями, пользовавшимися какими-то видами внутренней автономии» [9, с. 150]. вряд ли можно признать обоснованным. Письменные источники и данные археологических исследований не дают оснований делать подобные выводы. Табасаранский народ, как и остальные, должен знать свои корни, богатую событиями историю и культуру. Табасараны имеют прямое отношение к этнокультурному наследию Кавказской Албании [1, с. 25].

Анализ письменных источников позволяют утверждать, что населенный пункт, именуемый античными авторами Каспийскими и Албанскими воротами, Каспийскими запорами, укреплениями, был известен под названием Гелда, где впоследствии возник Дербент, входивший в древнее табасаранское владение.

На протяжении всего албанского периода стражами Каспийских (Албанских) ворот были местные дагестанские племена, в том числе таваспары, входившие в состав Албанского царства [5, с. 62].

Несмотря на вышесказанное, все еще спорными остаются вопросы границ Кавказской Албании, состава албанских, племен, их расселения и этнической принадлежности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аликберов А.К. Кавказская Албания и лезгинские народы: актуальные проблемы, новые дискурсы // *Albania Caucasica I*. М.: ИВ РАН, 2015. С. 16-27.
2. Акопян А.А. К хронологии завершения этноконсолидации удинов и лезгин (период ослабления Арабского халифата) // *Albania Caucasica I*. М.: ИВ РАН. 2015. С. 129-147.
3. Гасанов М.Р. Очерки истории Табасарана. Махачкала, 1994. 252 с.
4. История Азербайджана с древнейших времен до начала XX в. Баку: «Элм», 1995. 432 с.
5. Кудрявцев А.А. Дербент. М.: Наука, 1982. 174 с.
6. Магомедов Р.М. Даргинцы в дагестанском историческом процессе. Кн.1, Махачкала, 1999. 418 с.
7. Минорский В.Ф. История Ширвана и Дербенда X-XI вв. Изд. восточной литературы. М., 1963. 265 с.
8. Новосельцев А.П., Пашуто В.Т., Черепнин Л.В., Пути развития феодализма. М., Наука. 1972. 338 с.
9. Тревер К.В. Очерки по истории и культуре Кавказской Албании IV в. до н.э. – VII в. н.э. М-Л.: Наука. 1959. 391 с.
10. Халилов Д.А. Материальная культура Кавказской Албании (IV в. до н.э. – III в.н.э.): автореф. дис. ... докт. истор. наук. Баку. 1974. 51 с.
11. Юшков С.В. К вопросу о границах древней Албании // Исторические записки АН СССР. Т.1. 1937. 129-141.

© Гасанов М.Р., Магомедова Э.М., 2023.